

Gerardo Bocco Verdinelli en la Patagonia.
Archivo personal

Obituario

**Gerardo Bocco Verdinelli
(1950-2026):**

**La dimensión espacial y
temporal del ambiente**

por: Ileana Espejel y Alejandro Casas

Escribimos estas líneas como entrañables amigos y colegas de Gerardo Bocco. Hablar de la porción de su vida que compartió con nosotros es una mezcla de honor e inmenso cariño. Gerardo fue un profundo estudioso de la dimensión espaciotemporal del ambiente: su definición de la geografía. Y con esta premisa impulsó todo lo que construyó en su vida académica.

Su mente creativa realizó grandes aportes a la ciencia en México y en Latinoamérica. Su legado incluye cerca de 300 publicaciones, la formación de cientos de alumnos de licenciatura y posgrado, y la construcción de instituciones y grupos de investigación nacionales e internacionales. Llegó a México desde su natal Argentina en 1978, país del que salió como refugiado debido a la dictadura militar.

En México, Gerardo continuó sus estudios universitarios y se graduó como geógrafo en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, institución en la que también concluyó una maestría. Entre 1984 y 1986, cursó una especialidad y una maestría en el *International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC)*, en Enschede,

Países Bajos. En 1990, obtuvo un doctorado en Geografía y Ciencias Ambientales en la Universidad de Ámsterdam. Los principales ejes de su investigación doctoral se centraron en analizar los procesos de erosión causados por actividades antrópicas y naturales desde enfoques geomorfológicos y mediante herramientas de percepción remota y sistemas de información geográfica. Viajar con él era ver cárcavas por todos lados.

Gerardo Bocco Verdinelli en los inicios del campus Morelia. Archivo personal

Al regresar a México, entre 1992 y 1995, Roberto Sánchez lo invitó como investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), donde se integró al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente. Fue pionero en el manejo y la enseñanza de las entonces novedosas herramientas de los sistemas de información geográfica, y las aplicó en escenarios de inundación en Tijuana junto con Hugo Riemann. Impulsó la Maestría en Administración Integral del Medio Ambiente, un programa conjunto entre COLEF y Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). La península de Baja California es un paraíso para los estudiosos de la tierra; por eso fue una región del país que le apasionó. La visitó cuantas veces pudo: Fernando Rosete, Pablo Álvarez, Concepción Arredondo, entre otros tesisas, y el ordenamiento de la Escalera Náutica fueron excusas que lo llevaron a regresar para admirar la geomorfología y la gente de los pequeños pueblos aislados del desierto y de la costa.

En 1995 se integró como Investigador Titular en el Departamento de Ecología de los Recursos Naturales (DERN) del Centro de Ecología, hoy Instituto de Ecología, de la UNAM, en el campus Morelia. Colaborando en el DERN, Gerardo fue miembro fundador del campus Morelia de la UNAM. Trabajó activamente en las comisiones que diseñaron la creación del Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIEco) de la UNAM, donde creó y coordinó el laboratorio de Ecología del Paisaje y Sistemas de Información Geográfica. Durante esos años, mostró especial interés en el desarrollo de estudios locales y regionales de Michoacán. Destacan los trabajos de ordenamiento territorial para el manejo forestal, realizados en conjunto con la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Asimismo, las investigaciones y propuestas de ordenamiento en la Cuenca del Lago de Cuitzeo. En esos proyectos, él procuró plasmar su especial interés en vincular la investigación con los requerimientos comunitarios. Su libro, *Las Enseñanzas de San Juan*, es una obra que sintetiza muy bien los anhelos, los logros y las limitaciones de esa experiencia. Junto con los estudios de la Cuenca de Cuitzeo, se publicaron trabajos de enorme valor para el desarrollo conceptual y metodológico de la geografía, la ecología y las ciencias ambientales.

Legado escrito de Gerardo Bocco Verdinelli

Por invitación de Exequiel Ezcurra, entre 2001 y 2005 incursionó en la Administración Pública Federal como Director General de Investigación en Ordenamiento Ecológico, Conservación de Ecosistemas y Manejo de Cuencas, del Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT). Desde ese ámbito, estableció las bases para la elaboración de importantes políticas públicas de ordenamiento territorial. Junto con Exequiel, le quitaron al INE el saco y la corbata propios de las oficinas de gobierno y nos lanzaron a hacer ordenamientos ecológicos en el país. Con Cuauhtémoc León recorrimos el Golfo de California para intentar ordenar el megaproyecto de la Escalera Náutica.

Al salir del INE, entre 2006 y 2007 fue Jefe del Departamento de la Unidad Académica de Geografía del Instituto de Geografía de la UNAM, y desde esa instancia impulsó la creación del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), un nombre institucional que aceptó, no obstante, considerarlo redundante, pues sostenía que la geografía integraba el concepto de ambiente. Fue director fundador del CIGA; su gestión concluyó en 2015 y ahí continuó sus labores de investigación en la UNAM, destacando las que publicó sobre conocimientos locales e historia ambiental con Pedro Urquijo, a quien consideró su historiador favorito. En 2020, recibió el reconocimiento honorífico (*ad honorem*) de Investigador Correspondiente en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, del CONICET de Argentina. Esta distinción le permitió reencontrarse con sus raíces y consolidar su aporte científico en Latinoamérica, un justo reconocimiento a su trayectoria continental, pues su pasión por la Patagonia y por México encontró otra importante base: Cochabamba, en Bolivia.

DIMENSIONES SOCIALES EN EL MANEJO DE CUENCAS

Ana L. Burgos, Gerardo Bocco, Joaquín Sosa Ramírez
(COORDINADORES)

Legado escrito de Gerardo Bocco Verdinelli

Gerardo estudió el paisaje de pequeñas comunidades rurales y siempre admiró cómo estas personas, aisladas del mundo “moderno”, usan el suelo y el mar, manejan los recursos naturales y gestionan los riesgos ambientales. Y, esos simples y pequeños casos, los complejizó en un quehacer netamente interdisciplinario, mezclando la geomorfología, la hidrología, los suelos y la ecología del paisaje (la geografía, claro), a escalas locales, regionales, nacionales y continentales. Fomentó en nosotros la pluralidad epistemológica para analizar, comprender y atender la problemática ambiental en los territorios.

Personalmente, definió su contribución académica como una retribución y una gratitud a México, país del que se hizo ciudadano y al que realizó grandes aportaciones que perdurarán.

Gerardo siempre peleaba por el lugar de la ventana del avión; le encantaba ver desde las alturas esos caseríos, al parecer incomunicados en medio de masas de bosque o de desierto, e imaginar sus vidas, sus adaptaciones, sus pensamientos. Seguiremos viajando junto a la ventana del avión y acordándonos de este gran personaje, tan lleno de humildad, calidez, humor y simpatía.

Legado escrito de Gerardo Bocco Verdinelli

Libros de Gerardo Bocco que aparecen en este obituario:

- Bocco G. 2025. Etnofisiografía, etnoecología y etnogeografía. El nombre de los lugares o la invisibilidad de la geomorfología. Instituto de Geografía, UNAM.
- Bocco G, Urquijo P, Vieyra A. (Coordinadores) 2011. Geografía y ambiente en América Latina. CIGA, UNAM.
- Burgos AL, Bocco G, Sosa-Ramírez J. 2015. Dimensiones sociales en el manejo de cuencas. CIGA, UNAM-Fundación Río Arronte.
- Garibay-Orozco C, Bocco G. 2011. Cambios de uso del suelo en la meseta purépecha (1976-2005). CIGA, UNAM
- Velázquez A, Torres A, Bocco G. (Compiladores) 2003. Las enseñanzas de San Juan. SEMARNAT, Instituto Nacional de Ecología, Gobierno del Estado de Michoacán.

Contacto:
Ileana Espejel: Ileana.espejel@uabc.edu.mx
Alejandro Casas: acasas@cieco.unam.mx

